

СТАТУС НА РАБОТНА КОЛЕКЦИЯ ОТ РОД *TRITICUM* В УСЛОВИЯТА НА *EX SITU* КОНТРОЛИРАНО СЪХРАНЕНИЕ

ПЛАМЕН ЧАМУРЛИЙСКИ, АЛБЕНА ИВАНОВА

STATUS OF GENUS *TRITICUM* WORKING COLLECTION UNDER CONDITIONS OF *EX SITU* CONTROLLED STORAGE

PLAMEN CHAMURLIYSKI, ALBENA IVANOVA

Abstract: *One of the main directions of the breeding programs in common winter wheat, besides increasing productivity, is developing of cultivars with excellent baking properties. An important prerequisite for this is the involvement of new gene plasma of variable origin, which is adequate to the growing conditions and the desired breeding direction. The aim of the investigation was to characterize the status of the collection of genus *Triticum* maintained at Dobrudzha Agricultural Institute (DAI) under conditions of ex situ storage.*

*The collection of DAI keeps in storage 3436 varieties, breeding lines and wild forms of wheat with origin from 30 countries. The highest percent are the accessions from Bulgaria (48%), followed by USA (5%) and Russia, Mexico, Germany (4%). There are 9 wheat species of genus *Triticum*, the predominant ones being *aestivum* and *durum*. These accessions constitute 98% of the species composition. Although only a small percent (2%), the materials of the species *turgidum*, *diccoides*, *monococcum* and *polonicum* are of certain interest. The investigated collection comprises of valuable gene plasm of genus *Triticum*, which can be not only useful in the breeding programs as a source of parental forms but is also a means to preserving the genetic variability in wheat.*

Keywords: *genetic resources, ex situ, storage, genus *Triticum**

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“, Проект № РД-08-145/08.02.2016 г.

Увод

Важен етап от селекционния процес при житните култури е проучването на голям набор от образци като изходен материал [1]. От една страна богат генофонд няма как да се отглежда единствено в полски условия, а от друга - не всяка създадена линия има потенциал да се реализира като сорт, но може да бъде източник на важни стопански качества. Запазването на такова разнообразие се постига чрез поддържане в колекции чрез различни консервационни методи. Един от основните подходи е *ex situ* съхранението, което е свързано със запазването на образци на организмово ниво в семенни ген банки и се базира на създаването на условия за понижена метаболитна активност на семената, най-често в резултат от ниското влагосъдържание и ниската температура [2]. Съществуването и управлението на *ex situ* колекции към селекционните програми съдейства за запазване на ценна зародишна плазма за дълъг период от време при минимални загуби на генетичен материал, разход на труд и инвестиции за репродуциране [3][4].

Подобна работна колекция от род *Triticum* е създадена и функционира в Добруджански Земеделски Институт – гр. Генерал Тошево като част от структурата на Селскостопанска академия. Семенната ген банка е изградена по съвместен проект с участието на НАТО и Института по растителни и генетични ресурси в Гатерслебен (Германия) в средата на 90-те години. Нейната основна задача е запазване идентичността на старите български сортове обикновена зимна и твърда пшеница, дивите родственици на тези култури и различни генерации селекционни линии. Друго важно направление е събирането на огромна колекция образци от световните селекционни центрове, които биха били подходящ източник на нова генетична плазма. Подобно богатство е национален приоритет. Включването на родителски форми с различен географски произход в хибридикационния процес е предпоставка за създаване на устойчиви,

пластични и високо продуктивни сортове зърнено-житни, които биха били конкурентноспособни при динамично развиващия се пазар в Европейския съюз.

Целта на настоящото изследване е характеризиране статуса на работна колекция от род *Triticum* в условията на *ex situ* контролирано съхранение.

Материал и методи

Семенната ген банка се помещава в Лабораторен комплекс - гр. Добрич, който е структурно звено от Добруджански Земеделски институт – гр. Генерал Тошево. Тя представлява специално изградено от термоизолационни материали помещение (хладилна камера) с размери: дължина 6 m, ширина 2.5 m и височина 2 m. Захранва се от охлаждащ агрегат, чиято цел е да се поддържа температура -14 °С. Въпреки, че за дългосрочно съхранение според международните норми [5] са необходими -18 °С, тази температура е напълно достатъчна за изискванията на подобен тип работна колекция като наличните образци се запазват непроменени за период от 10 години.

Целият този процес се характеризира с контролиране на някои параметри, касаещи жизнеността на съхраняваните образци, а именно кълняема енергия, кълняемост и влага.

Влагата в семената е един от основните показатели за тяхната съхранимост. Способността на семената да преживяват сушенето и охлаждането по класификацията на Roberts [6] определя тяхното характеризиране като „съхраними“ (orthodox) и „трудносъхраними“ (recalcitrant). Оптималната влага при която трябва да се извършва съхранението на образци от род *Triticum* е в рамките на 6.35 - 6.05% [7]. Тези нива се постигат чрез допълнително разработена в Добруджански Земеделски Институт методика за сушене чрез десикант silica gel [8].

Други важни параметри, тясно свързани с жизнеността на семената при съхранение са: *кълняемата енергия* и *кълняемостта*. Кълняемата енергия е

показател, който характеризира дружността на покълване на дадена партида семена, докато показателят кълняемост се използва за определяне на броя/процента на всички семена, които могат да покълнат при определени условия. Съгласно нормативите на ISTA (2011) [9] тези два основни показателя за качеството на семената се определят респективно като 'първа дата' и 'втора дата' за отчитане на покълването при точно определени лабораторни условия. Отчитането е в съответствие с утвърдените методи по БДС 601-85 [10]. Изследването на всички тези характеристики ни дава най-обща представа за състоянието на образците след преминаването през определен период на консервация. При житните култури е необходим непрекъснат мониторинг на тези показатели с цел да не се загуби ценен генетичен материал. През определен период, обикновено 10 години, се налага репродуциране на образците и контролиране на генетичната им идентичност посредством електрофореза на запасните белтъци.

Основни принципи: Материалите се съхраняват в херметически затворени съдове – кутии или буркани, в които се поставя пакетирани silica gel, за да се предотврати образуването на влага при изваждането на образците при стайна температура. Съдовете са подредени върху стелажи със съответната номерация, която е необходима за полесното им картотекиране. Друг важен момент е изваждането на актуална документация за наличните видове, сортове и линии от род *Triticum*. Създадена е електронна база данни, в която са описани: входящ уникален номер; систематическата принадлежност: род, вид, подвид, сорт, вариетет; име на сорт или линия; място на стелаж в камерата; страна на произход; родословие; автор на сорта; година на създаване; количество на съхраняваните семена; дата на внасяне за консервация; дата на последно репродуциране; морфологични белези и генетични маркери (ако са налични). Тази база данни е част от международната мрежа за обмен на семена EURISCO [11], която позволява колекцията да е достъпна за целия свят.

Резултати и обсъждане

Произход и обем на колекцията. Работната *ex situ* колекция съдържа общо 3436 образеца от род *Triticum*. Материалите са с произход от 28 различни държави и техните селекционни центрове. Най-голям дял заемат образците от България – 1654 броя. От САЩ са налични 171 сорта и линии пшеница, от Мексико – 151, от Русия – 147 и от Германия – 146. Останалите държави са представени с по-малко спрямо общия брой образци, но въпреки това те са достатъчно разнообразни, за да бъдат включени в селекционните програми като нова генетична плазма. Подробна информация е представена в таблица 1.

Таблица 1. Произход на работната колекция и брой образци от род *Triticum*, съхранявани в условията на *ex situ*

Страна на произход	Брой образци	Страна на произход	Брой образци
България	1654	Япония	26
САЩ	171	Канада	23
Мексико	151	Молдова	20
Русия	147	Холандия	17
Германия	146	Аржентина	16
Украйна	74	Хърватска	16
Румъния	63	Армения	12
Сърбия	55	Индия	12
Англия	52	Киргистан	12
Франция	42	Южна Африка	11
Италия	41	Гърция	10
Израел	30	Казахстан	10
Австрия	29	Нова Зеландия	10
Австралия	26	Полша	10
Други*:			550
Общо:			3436

*- материали, за които няма налична информация в базата данни по отношение на техния произход

Един от големите проблеми напоследък при хибридизацията е именно използването на родителски форми, близки по своя произход. Дълъг период от време българската селекция експлоатираше материали предимно от Русия, Украйна, Румъния, Сърбия и родни сортове. Това са сравнително близки по климатични и почвени условия еколого-географски региони, като образците, идващи оттам по-лесно се адаптират към нашата среда. Така се достигна до известна генетична ерозия. Отварянето на границите в ЕС е предпоставка за по-широк обмен на семена, както и за включването на нови донори на продуктивност, качество и устойчивост на абиотичен и биотичен стрес. Съхраняват се и 550 образеца, които не са описани в базата данни и няма допълнителна информация за техния произход. Това определено затруднява тяхното проучване и прилагането им в практиката.

На фигура 1 е представен процентният дял на всяка една държава спрямо общия брой на съхраняваните материали. Почти 50% е дялът на Българската селекция. В тази група обаче попадат пшеници с разнообразен генетичен произход. Тук са включени почти всички български сортове, създадени в Добруджански Земеделски Институт – гр. Генерал Тошево – 98 броя, както и тези в ИРГР Садово - 35 броя. В камерата за дългосрочно съхранение са предоставени перспективни селекционни линии от различните звена на селекцията (основно от КСО и ПСО). Това са образци, които не са признати като сортове, но са ценни по различни показатели и могат да бъдат използвани като родителски форми. Пшениците с произход САЩ заемат 5% от общия дял. Те представляват интерес по отношение на тяхната сухоустойчивост и високо качество. Прави впечатление високият процент с произход Мексико. Причина за това е дългогодишният обмен с основния световен център по селекция на пшеница и царевица CIMMYT Mexico.

Фигура 1. Процентен дял на материалите в работната колекция във връзка с техния произход.

Видов състав. Работната колекция съдържа общо 9 вида от род *Triticum* (Таблица 2). Най-много са представителите на *Triticum aestivum* L. – 3188 броя. Тук спадат пшеници от 6 различни вариетета: *var. erythrosperrum* – 136 броя; *var. lutescens* – 227 броя; *var. ferrugineum* – 13 броя; *var. aureum* – 13 броя; *var. milturum* – 11 броя и *var. spelta* – 5 броя. За останалите 2783 образеца няма информация в базата данни относно конкретния вариетет.

От твърдата пшеница *Triticum durum* Desf. за съхранение за постъпили 182 различни сорта и селекционни

линии. Тези материали са донори основно на висока студоустойчивост, каквито са агрометеорологичните изисквания на Североизточна България. Останалите видове се представители на диви родственици на обикновената пшеница, които са част от биоразнообразието на България. Те също така могат да бъдат използвани в междувидовата хибридизация като източници на устойчивост на студ, суша и болести.

Таблица 2. Видов състав на работната колекция от род *Triticum*, съхранявани в условията на *ex situ*

Видове от род <i>Triticum</i>	Брой
<i>T. aestivum</i> L.	3188
<i>T. durum</i> Desf.	182
<i>T. monococcum</i> L.	8
<i>T. turgidum</i> Schrank	6
<i>T. polonicum</i> L.	4
<i>T. aethiopicum</i> Jakubz.	3
<i>T. boeoticum</i> L.	3
<i>T. dicoccoides</i> Schrank	1
<i>T. carthlicum</i> Nevski	1

Количество на съхраняваните материали. Като количество семената в *ex situ* колекцията варира в широки граници. При 1478 от образците имаме налични около 1 kg семена. Такъв обем е напълно достатъчен, за да бъдат извършвани допълнителни анализи и спокойно материалите да бъдат репродуцирани или предоставяни при заявка. Актуалните количества на около 1600 от сортовете и линиите са между 150 g и 250 g, което отговаря на международните стандарти и норми за структура на ген банките. Има и образци, от които са налични само по няколко десетки семена. Това е опасно малко количество и може да доведе до загуба на генетична плазма. *Дата на постъпване в колекцията.* В периода 1995-2000 година са постъпили 2295 броя образци, което представлява 67% от

цялата колекция. Между 2001 и 2005 година за съхранение са внесени 1080, а след 2006 година до сега само 61 вида от род *Triticum*.

Извод

Работната *ex situ* колекция на Добруджански Земеделски Институт – гр. Генерал Тошево от род *Triticum* се съхранява в оптимални условия според международните изисквания и норми.

Материалите в колекцията са разнообразни по своя географски произход и видов състав. Те могат да бъдат източници на ценна генетична плазма в селекцията на зърнено-житните култури.

В условията на контролирано съхранение са запазени стари български сортове пшеница, диви родственици и местни форми, както и тяхната идентичност, което е огромен принос за опазването на биоразнообразието в България.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Чамурлийски**, П., И. Стоева, Е. Пенчев, 2014. Оценка варирането на признаци, характеризиращи генетичното разнообразие на работна колекция от зимна обикновена пшеница (*Triticum aestivum* L.). *Field Crop Studies* 9, №1; 31-40
2. **Cohen**, I., J. Williams, D. Plucknett, H. Shands, 1991. *Ex situ* conservation of plant genetic resources: Global development and environmental concerns. – *Science*, 253, 866-872
3. **Stoyanova** S., 1994. Seed storage for genetic conservation in the Bulgarian Gene-bank. Proceeding of a joint FAO / IP GRI workshop on *ex situ* germplasm conservation (eds. E. A. Frison and M. Bolton) IPGRI, Rome, 33-37
4. **Stoyanova** S., 2001. *Ex situ* conservation in the Bulgarian Gene-bank. I. Effect of storage. *PGR -Newsletter*, 128, 68-76
5. **Kameswara** N., J. Hanson, M. Dooloo, K. Ghosh, A. Nowell, M. Iarinde, 2006. Manual of Seed Handling in Gene-banks. Handbooks for gene-banks №8. Bioversity International publishes pp. 36-50
6. **Roberts** E., 1973. Predicting the storage life of seeds. *Seed Science and Technology*, 1: 499-514
7. **Desheva** G., S. Stoyanova, 2012. Sorption drying of wheat seeds, moisture limits and storability. *Agricultural Sciences* 4(10): 67-71

8. **Chamurliysky, P.**, N. Tsenov, S. Stoyanova, 2013. Drying of seeds from common wheat (*Triticum aestivum* L.) by using Silica Gel for ex situ storage. Agricultural Science and Technology, vol. V, № 3, p-p 252-256
9. **ISTA**, 2011. International Rules for Seed Testing. Chapter 5: The Germination Test. ISBN 978-3-906549-53-8. International Seed Testing Association, Switzerland
10. **БДС** 601-85
11. **EURISCO** [website], <http://eurisco.ipk-gatersleben.de/apex/f?p=103:1> [visited 01.11.2016]